

이 평가 루브릭은 마드리드에 위치한 레이 후안 카를로스 대학교(Universidad Rey Juan Carlos) 치의학과 교수진에 의해 학부 교육 과정 내에서 예비 임상 근관 치료를 평가하기 위한 도구로 설계되었습니다. 이 루브릭은 구조적이고, 객관적이며, 투명한 평가를 촉진하기 위한 목적으로 수년간 우리 대학의 교육 과정에서 사용되어 온 독창적인 도구입니다.

이 도구의 사용을 바탕으로, 학생들의 자기 평가와 교수진의 평가 간의 일치 정도를 분석한 연구를 수행하였으며, 해당 연구는 최근 과학 논문으로 발표되었습니다 (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

이 도구의 활용 범위와 유용성을 넓히기 위해, 우리는 이 루브릭을 10개 언어로 번역하였습니다. 여기에는 한국어 버전을 공유하며, 이는 그대로 채택되거나 전 세계 다른 대학에서 유사한 평가 시스템을 개발하는 데 참고 자료로 활용되기를 바랍니다. 우리의 목표는 실습 중심의 근관 치료 교육에서 보다 공정하고, 형성적이며, 표준화된 교수법에 기여하는 것입니다.

This evaluation rubric was designed by faculty from the Department of Dentistry at Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) as a tool to assess preclinical endodontic treatments in multirrooted teeth, within the undergraduate training framework in the subject "Dental Pathology and Therapy II." It is an original instrument that has been used for several years at our university as part of the teaching process, with the aim of promoting structured, objective, and transparent assessment.

Based on its use, we conducted a research study that analyzed the level of agreement between students' self-assessments and the evaluations given by instructors. The study was recently published as a scientific article (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

In order to broaden the scope and utility of this tool, we have translated the rubric into ten languages. We share here the Korean version with the intention that it may be adopted as-is or serve as a reference for developing similar evaluation systems in other universities worldwide. Our goal is to contribute to more fair, formative, and standardized teaching practices in practical endodontic education.

다근치아의 비임상 근관치료 평가를 위한 루브릭

값 →		1	2	3	4	5	학생 평가	교사 평가	
점 ↓	항목 ↓								
0-1	방사선 사진 평가	필수 방사선 사진이 두 장 이상 누락되었습니다. 모든 방사선 사진에서 기술적인 결함 또는 현상 및 보존 실패가 나타납니다.	필수 방사선 사진이 한 장 이상 누락되었으며, 여러 장의 방사선 사진에서 기술적인 결함 또는 현상 및 보존 실패가 나타납니다.	모든 필수 방사선 사진이 포함되어 있으나, 여러 장의 사진에서 기술적인 결함 또는 현상 및 보존 실패가 나타납니다.	모든 필수 방사선 사진이 포함되어 있으며, 단 한 장의 사진에서 기술적인 결함 또는 현상 및 보존 실패가 나타납니다.	모든 필수 방사선 사진이 포함되어 있으며, 기술적인 결함이나 현상 및 보존 실패가 없습니다.			
	필수 방사선 사진: 1. 수술 전 2. 작업 길이 측정 3. 주된 거타퍼차 콘의 적합 또는 보조 콘을 이용한 압축 4. 최종								0
0-3	근관 접근 와동	접근 와동 준비가 과도하거나 부족하게 이루어졌습니다. 모든 치수강 벽과 바닥이 과도하게 손상되었습니다. 근관이 하나도 발견되지 않았습니다. 분기부 또는 치관에 천공이 있습니다.	접근 와동 준비가 과도하거나 부족하게 이루어졌습니다. 여러 치수강 벽 또는 바닥이 과도하게 손상되었습니다. 모든 근관이 발견되지 않았습니다. 치수강의 천장이 완전히 제거되지 않았습니다.	접근 와동 준비는 적절하게 이루어졌지만, 하나 이상의 치수강 벽 또는 바닥이 현저하게 손상되었습니다. 모든 근관이 발견되었습니다.	적절한 접근 구멍은 준비되었지만, 하나 이상의 치수강 벽이나 바닥에 약간의 손상이 있습니다. 모든 근관은 확인되었습니다.	적절한 접근 구멍이 준비되었으며, 치수강의 벽과 바닥은 손상 없이 온전합니다. 모든 근관이 확인되었습니다.			
	0								0.75
0-3	기구 조작 과정	모든 근관에서 작업 길이 결정이 부정확하며(2mm 이상), 근관 해부학이 보존되지 않았고 성형 과정이 모든 근관에서 불충분하거나 과도합니다. 다음 중 하나 이상의 시술 오류가 존재합니다: 레지 형성, 근단공 변위, 근단공 파절, 천공, 스트리핑, 지핑, 파일 파절.	하나의 근관에서 작업 길이 결정이 부정확하며(2mm 이상), 둘 이상의 근관에서 근관 해부학이 보존되지 않았고 성형 과정이 불충분하거나 과도합니다. 다음 중 하나 이상의 시술 오류가 존재합니다: 레지 형성, 근단공 변위, 근단공 파절, 천공, 스트리핑, 지핑, 파일 파절.	심한 해부학적 변화로 인해 하나의 근관에서 작업 길이 결정이 부정확합니다. 하나의 근관에서 근관 해부학이 보존되지 않았고 성형 과정이 불충분하거나 과도합니다. 사고가 발생한 경우에도 적절한 근관 성형은 손상되지 않았습니다.	모든 근관에서 작업 길이 결정이 정확합니다. 근관 해부학이 보존되어 있으며, 모든 근관에서 성형 과정이 적절하게 이루어졌습니다.	모든 근관에서 작업 길이가 적절하게 결정되었습니다. 근관의 해부학적 구조가 잘 보존되었으며, 모든 근관에서 형성 과정이 우수하고 점진적인 테이퍼가 뚜렷하게 나타납니다.			
	0								0.75
0-3	근관 충전	모든 근관에서 근관 충전 길이가 부적절하게 짧거나 과도하게 충전되었습니다. 또한 모든 근관에서 근관 충전 밀도가 불충분하며(큰 공극, 불량한 압축, 근관 벽에 대한 적응 부족) 문제가 있습니다.	두 개 이상의 근관에서 근관 충전 길이가 현저히 부족하거나 과도하게 충전되었습니다. 또한 두 개 이상의 근관에서 충전 밀도가 불충분하며(큰 공극, 불량한 압축, 근관 벽에 대한 적응 부족) 문제가 있습니다.	하나의 근관에서만 근관 충전 길이가 약간 부족하거나 과도하게 충전되었고, 충전 밀도 또한 불충분합니다(큰 공극, 불량한 압축, 근관 벽에 대한 적응 부족).	모든 근관에서 근관 충전 길이가 적절합니다. 또한 모든 근관에서 충전 밀도도 적절하며(공극이 없고, 압축이 잘 되었으며, 근관 벽에 잘 적응됨) 양호합니다.	모든 근관에서 근관 충전 길이가 적절합니다. 또한 모든 근관에서 충전 밀도도 적절하며(공극이 없고, 압축이 잘 되었으며, 근관 벽에 잘 적응됨) 양호합니다.	모든 근관에서 근관 충전 길이가 적절합니다. 또한 모든 근관에서 충전 밀도도 적절하며(공극이 없고, 압축이 잘 되었으며, 근관 벽에 잘 적응됨) 양호합니다. 방사선 불투과성 물질이 치수강에 존재하지 않으며, 근관이 명확하게 식별되고, 거타퍼차의 압축 및 절단이 균일하게 이루어졌습니다.		
	0								
총점 →									